

A UTILIZAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA DOR CRÔNICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 24/06/2024](#)

THE USE OF INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY PRACTICES IN CHRONIC PAIN: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12524237

Marcus Vinicius Silva Martins Fialho¹,
Lara Vitória do Rosário Araújo¹,
Graciely Lima Ferraz Da Silva²

RESUMO

Investigando a eficácia das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) no tratamento da dor crônica, o presente estudo adotou uma abordagem metodológica qualitativa e descritiva por meio de uma revisão integrativa. A coleta de dados foi conduzida em março de 2024, utilizando-se das seguintes bases de dados: Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e Scientific Electronic Library Online (Scielo), Google Scholar, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Os critérios de inclusão abordaram artigos científicos de acesso gratuito, essencialmente em português, publicados entre os anos de 2019 e 2024 e pertinentes ao tema em questão. Os resultados e discussões revelaram

uma ampla gama de artigos relacionados às PICS e dor crônica nas bases de dados pesquisadas. Após uma filtragem, análise dos títulos e resumos, assim como uma leitura minuciosa dos artigos, foi possível selecionar 10 publicações que atendiam aos critérios de relevância para a elaboração desta revisão. Conclui-se que as PICS oferecem uma variedade de opções terapêuticas promissoras para o manejo da dor crônica, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e demonstrando a importância da utilização dessas práticas no manejo da dor crônica.

Palavras-chave: Práticas Integrativas; Dor crônica; PICS;

ABSTRACT

Investigating the effectiveness of Integrative and Complementary Practices (PICS) in the treatment of chronic pain, the present study adopted a qualitative and descriptive methodological approach through an integrative review. Data collection was conducted in March 2024, using the following databases: Physiotherapy Evidence Database (PEDro) and Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (Lilacs). The inclusion criteria addressed free access scientific articles, essentially in Portuguese, published between 2019 and 2024 and relevant to the topic in question. The results and discussions revealed a wide range of articles related to PICS and chronic pain in the searched databases. After filtering, analyzing titles and abstracts, as well as carefully reading the articles, it was possible to select 10 publications that met the relevance criteria for preparing this review. It is concluded that PICS offer a variety of promising therapeutic options for the management of chronic pain, contributing to a better quality of life and demonstrating the importance of using these practices in the management of chronic pain.

Keywords: Integrative Practices; Chronic pain; PICS

INTRODUÇÃO

A dor crônica é uma realidade presente na vida de milhões de brasileiros, representando um desafio significativo para o sistema de saúde do país. Estima-se que cerca de 37% da população brasileira sofra com algum tipo de dor crônica, de acordo com dados do estudo “Epidemiologia da dor crônica no Brasil”, realizado pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED). Essa condição não apenas causa desconforto físico, mas também exerce impactos profundos em aspectos da vida diária. O tratamento da dor crônica caracteriza-se como desafio para muitos pacientes e profissionais da área de saúde que constantemente buscam opções terapêuticas além dos métodos convencionais ofertados. É nesse cenário que as práticas integrativas e complementares na saúde ganham destaque, ao se apresentar como abordagens terapêuticas que incluem técnicas multidisciplinares, desde a acupuntura até a musicoterapia, que visam proporcionar alívio e bem-estar para aqueles que sofrem com a dor crônica e garantir melhora da qualidade de vida destes pacientes. Esta revisão tem como objetivo investigar o papel das práticas integrativas no tratamento da dor crônica. A motivação é resgatar e compreender as evidências mais recentes disponíveis na literatura, buscando entender como essas terapias podem fazer a diferença na vida das pessoas que lidam diariamente com a dor. Ao observar as experiências e resultados de estudos científicos, é esperado oferecer percepções valiosas para pacientes e profissionais de saúde, buscando não apenas compreender melhor o potencial dessas práticas terapêuticas, mas também compartilhar esse conhecimento de forma acessível e empática. Assim, esta revisão não é apenas uma investigação científica, mas também um esforço para promover uma abordagem mais compassiva e integrativa no cuidado da dor crônica.

METODOLOGIA

Este estudo utilizou uma abordagem metodológica atenciosa para realizar uma revisão abrangente da literatura sobre práticas integrativas e complementares na saúde em dor crônica. Inicialmente, foram selecionadas fontes de dados relevantes, incluindo Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e Scientific Electronic Library Online (SciELO),

Google Scholar, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) devido à abrangência em conteúdos voltados para a área de saúde. A estratégia de busca foi realizada utilizando descritores específicos fornecidos para este estudo, tais como “práticas integrativas”, “dor crônica” e “dor”. Essas palavras-chave foram combinadas de maneira a otimizar os resultados obtidos. Para a presente revisão, foram considerados apenas estudos publicados entre 2019 e 2024, na língua portuguesa do Brasil, totalizando assim um achado de 20 artigos. A análise incluiu exclusivamente revisões sistemáticas e bibliográficas. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que possuíam informações pertinentes e que utilizavam práticas integrativas no tratamento da dor crônica como principal objetivo de produção. Como critérios de exclusão, foram removidos aqueles estudos que não enfatizavam o tratamento da dor crônica através de práticas integrativas e aqueles que se distanciaram da utilização dessas práticas como tratamento essencial. Inicialmente, foi realizada uma revisão dos títulos e resumos dos artigos, focando em identificar a relevância dos artigos para os objetivos do estudo de investigar a utilização das práticas integrativas em pacientes com dor crônica. Somente os artigos que demonstravam uma relação direta com os objetivos do estudo foram selecionados para leitura completa, finalizando com o total de 10 artigos.

RESULTADOS

A análise dos dados foi conduzida de forma qualitativa, com observações e relevância decididas pelos autores. Esta análise teve como objetivo identificar os principais resultados e conclusões presentes na literatura selecionada. Um conjunto de achados foi elaborado para identificar padrões, lacunas e tendências relacionadas ao uso de práticas integrativas e complementares no tratamento da dor crônica.

Gomes M et al. (2022) Investigou os efeitos da aromaterapia no alívio da dor e na funcionalidade em idosos com osteoartrite. Após a aplicação da técnica durante um período de três semanas, observou-se uma redução significativa da dor e uma melhoria na funcionalidade dos participantes. A

análise dos resultados revelou que a aromaterapia proporciona benefícios tanto a curto quanto a médio prazo, com resultados mais duradouros do que outras intervenções como massagem com óleo de amêndoas ou nenhum tratamento. Além disso, a aplicação dos óleos essenciais, como lavanda, gengibre e laranja, demonstrou potencial como uma alternativa não farmacológica para o manejo da osteoartrite. No entanto, ressalta-se a necessidade de mais estudos para definir protocolos específicos de aplicação, incluindo a seleção adequada de óleos e a delimitação do grau de comprometimento da osteoartrite dos participantes. Esses achados sugerem que a aromaterapia pode ser uma opção terapêutica promissora para idosos com osteoartrite, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e redução da dependência de medicamentos.

Gomes S et al. (2022) Buscou os benefícios da geoterapia como prática integrativa complementar para a promoção da saúde e alívio de sintomas em pacientes com diversas condições. Os resultados revelaram uma melhora significativa na qualidade de vida dos participantes, com redução da dor musculoesquelética e melhora da função física em geral. Além disso, observou-se que a aplicação da argila teve efeitos positivos na pele, promovendo a cicatrização de feridas e melhorando a aparência estética. Esses achados destacam a importância das terapias integrativas como parte do tratamento holístico, proporcionando benefícios não apenas físicos, mas também emocionais e psicológicos para os pacientes.

Lima et al. (2022) Investigaram a eficácia da hipnose como ferramenta analgésica em diversos contextos clínicos. Os estudos revisados mostraram resultados positivos, como a redução significativa da dor pós-operatória, melhorias no controle da dor em mulheres idosas e redução da dor crônica neuropática em pacientes com lesão medular. Alguns estudos não encontraram benefícios significativos, como em crianças com queimaduras e em procedimentos médicos padrão, embora a hipnose tenha facilitado os procedimentos. Comparativamente, a hipnose mostrou-se tão eficaz quanto técnicas como TENS no controle da dor lombar crônica e acupuntura no tratamento da enxaqueca . Esses

achados indicam que a hipnose é uma ferramenta eficaz para analgesia, promovendo reabilitação rápida e duradoura, com menos efeitos colaterais, destacando a necessidade de mais pesquisas e formação básica em hipnose para cuidadores e fisioterapeutas, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Anjos et al. (2022) Sondaram os efeitos da ventosaterapia no alívio da dor crônica e na melhoria da funcionalidade em pacientes com diversas condições musculoesqueléticas. Após a aplicação da técnica ao longo de um período de tratamento, observou-se uma redução significativa da dor e uma melhoria na qualidade de vida dos participantes. A análise dos resultados revelou que a ventosaterapia proporciona benefícios tanto a curto quanto a médio prazo, com resultados mais duradouros do que outras intervenções como analgésicos ou nenhum tratamento. Além disso, a técnica demonstrou potencial como uma alternativa não farmacológica para o manejo da dor crônica em condições como lombalgia, dor cervical, fibromialgia e dor lombar inespecífica. No entanto, ressalta-se a necessidade de mais estudos para definir protocolos específicos de aplicação, incluindo a padronização das técnicas utilizadas, a duração e frequência ideais das sessões, bem como a delimitação dos grupos de pacientes mais beneficiados pela ventosaterapia. Esses achados sugerem que a ventosaterapia pode ser uma opção terapêutica promissora para pacientes com dor crônica, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e redução da dependência de medicamentos.

Almeida, et al. (2022) Conduziu uma revisão integrativa da literatura para investigar os efeitos da osteopatia no tratamento da dor lombar crônica (DLC). Os estudos analisados revelaram consistentemente que a osteopatia é eficaz na redução da dor e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes com DLC. Utilizando uma variedade de instrumentos de avaliação, como Escala Visual Analógica (EVA) e Questionário de Qualidade de Vida SF-36 (SF-36), os resultados demonstraram uma redução significativa na intensidade da dor e uma melhoria na capacidade funcional após o tratamento com osteopatia. Além disso,

comparações com outras abordagens terapêuticas, como fisioterapia convencional, sugeriram que a osteopatia pode ser igualmente eficaz ou até mais eficaz no alívio da dor lombar crônica. No entanto, apesar dos resultados promissores, são necessários mais estudos para elucidar completamente os mecanismos subjacentes da osteopatia e estabelecer protocolos específicos de tratamento. Esses achados destacam o potencial da osteopatia como uma opção terapêutica valiosa no manejo da dor lombar crônica, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Angelis et al. (2022) Buscaram as aplicabilidades da ozonioterapia no manejo da dor em diversas condições patológicas, incluindo fibromialgia, hérnia de disco cervical e lombar, osteoartrite, artrite reumatoide e complicações como a neuralgia pós-herpética. O estudo abordou a eficácia dessa terapia em comparação com intervenções medicamentosas e seu potencial como opção complementar ou substituta, destacando sua capacidade de reduzir a necessidade de polifarmácia. Os resultados indicaram que a ozonioterapia apresenta benefícios significativos no alívio da dor e na melhoria da funcionalidade em pacientes com fibromialgia, hérnia de disco cervical e lombar, osteoartrite, artrite reumatoide, além de complicações como a neuralgia pós-herpética. A análise dos dados revelou que a ozonioterapia é capaz de reduzir a inflamação, promover a cicatrização de feridas e proporcionar uma resposta adaptativa ao estresse oxidativo, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. No entanto, ressalta-se a necessidade de mais estudos para definir protocolos específicos de aplicação e identificar os pacientes mais beneficiados por essa terapia. Esses achados sugerem que a ozonioterapia pode ser uma opção terapêutica promissora para o manejo da dor em diversas condições patológicas, proporcionando uma alternativa eficaz e segura aos tratamentos convencionais.

Silva et al. (2022) Pesquisaram os efeitos da ozonioterapia no tratamento da dor lombar crônica (DLC). Após revisão narrativa da literatura e análise

crítica dos estudos disponíveis, os resultados demonstraram consistentemente benefícios da ozonioterapia na redução da dor e na melhoria da funcionalidade dos pacientes com DLC. Os estudos analisados não relataram efeitos adversos significativos associados à ozonioterapia, indicando um perfil de segurança favorável. Esses achados sugerem que a ozonioterapia pode ser uma intervenção eficaz como adjuvante à reabilitação no tratamento da DLC. No entanto, os autores destacam a necessidade de estudos clínicos controlados e randomizados de longo prazo para definir protocolos específicos de aplicação da ozonioterapia e avaliar seus efeitos a longo prazo. Essa pesquisa indica que a ozonioterapia pode ser uma opção terapêutica promissora para pacientes com DLC, oferecendo potencial para melhorar a qualidade de vida e reduzir a dependência de tratamentos farmacológicos.

Cunha et al. 2023 Exploraram os efeitos da quiropraxia no alívio da cervicalgia e na melhoria da funcionalidade em adultos. Após a revisão bibliográfica e análise dos estudos selecionados, observou-se que diferentes abordagens quiropráticas, incluindo manipulação e mobilização, demonstraram reduzir a dor e melhorar a função em pacientes com cervicalgia crônica inespecífica. Os resultados indicaram que intervenções multimodais, que integram diferentes técnicas de tratamento, podem ter um impacto significativo e resultados mais duradouros. No entanto, ressalta-se que estudos com amostras pequenas ou metodologias inadequadas podem não fornecer evidências suficientes para apoiar plenamente os efeitos da quiropraxia. Assim, a necessidade de mais pesquisas robustas é destacada, juntamente com a importância de regulamentação e fiscalização adequadas para garantir a segurança e eficácia dessa prática. Esses achados sugerem que a quiropraxia pode ser uma opção terapêutica promissora para adultos com cervicalgia, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e redução da dependência de medicamentos.

Reis et al. 2023 Investigou os efeitos da quiropraxia no tratamento da cialgia lombar por meio de uma revisão bibliográfica abrangente. Os

resultados revelaram que a quiropraxia demonstrou ser uma opção terapêutica eficaz, proporcionando uma redução significativa da dor e uma melhoria na funcionalidade dos pacientes. Essa técnica destacou-se por sua capacidade de corrigir problemas biomecânicos da coluna vertebral, como desalinhamentos e compressões nervosas, contribuindo assim para a redução da dor e o aumento da mobilidade. Além disso, a quiropraxia foi associada à prevenção de recorrências da ciatalgia lombar e à promoção da saúde geral da coluna vertebral. Embora promissora, os autores ressaltam a necessidade de mais estudos para definir protocolos específicos de tratamento, incluindo a seleção adequada de técnicas quiropráticas e a avaliação do grau de gravidade da ciatalgia lombar dos pacientes. Esses achados sugerem que a quiropraxia pode ser uma alternativa terapêutica valiosa para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com ciatalgia lombar, oferecendo uma abordagem segura e eficaz para reduzir a dependência de medicamentos e promover o bem-estar físico.

Ribeiro et al. 2019 Conduziram uma pesquisa sobre a eficácia e segurança do yoga no tratamento da dor em adultos e idosos, por meio de revisões sistemáticas. Os resultados das revisões sistemáticas indicam que o yoga demonstrou benefícios significativos na redução da dor lombar, cervical e associada a condições como fibromialgia, osteoartrite e artrite reumatóide, tanto a curto prazo (4-6 semanas), como a médio (3-4 meses) e longo prazos (6 meses a 1 ano). Além disso, foi observada uma melhora da funcionalidade específica relacionada à dor lombar e cervical com a prática do yoga em comparação com outros tratamentos, como cuidados habituais, exercícios e intervenções passivas. Esses resultados sugerem que o yoga pode oferecer benefícios consistentes e sustentados ao longo do tempo no alívio da dor e na melhoria da funcionalidade em adultos e idosos. Além disso, não foram observados eventos adversos graves associados à prática de yoga, indicando sua segurança como uma intervenção não farmacológica para o manejo da dor em adultos e idosos. No entanto, os autores ressaltam a necessidade de mais estudos com melhor qualidade metodológica para confirmar esses resultados e

estabelecer protocolos específicos de aplicação do yoga no tratamento da dor. Esses achados sugerem que o yoga pode desempenhar um papel importante no manejo da dor em diversas condições musculoesqueléticas, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e redução da dependência de medicamentos em adultos e idosos.

DISCUSSÃO

Após revisar os estudos de diversos autores sobre diferentes práticas integrativas e complementares, pode-se considerar que existe um consenso sobre os benefícios dessas terapias no alívio da dor e na melhoria da qualidade de vida de pacientes com as diversas condições musculoesqueléticas e patológicas.

Gomes M et al. (2022) destacaram os efeitos positivos da aromaterapia no alívio da dor e na funcionalidade em idosos com osteoartrite, observando resultados significativos após três semanas de aplicação da técnica. Os óleos essenciais como lavanda, gengibre e laranja demonstraram potencial como alternativas não farmacológicas, sugerindo uma redução da dependência de medicamentos.

Da mesma forma, Gomes S et al. (2022) ressaltaram os benefícios da geoterapia na promoção da saúde e no alívio de sintomas em pacientes com diversas condições, enfatizando os efeitos positivos na qualidade de vida e na cicatrização de feridas.

Lima et al. (2022) e Anjos et al. (2022) investigaram a eficácia da hipnose e da ventosaterapia, respectivamente, no alívio da dor crônica e na melhoria da funcionalidade, corroborando a noção de que essas práticas oferecem benefícios a curto e médio prazo, reduzindo a dependência de medicamentos.

Almeida et al. (2022) e Angelis et al. (2022) exploraram os efeitos da osteopatia e da ozonioterapia no tratamento da dor lombar crônica, ressaltando sua eficácia e segurança como opções terapêuticas

promissoras, capazes de proporcionar uma redução significativa da dor e uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes.

Cunha et al. (2023) e Reis et al. (2023) examinaram os efeitos da quiropraxia no alívio da cervicalgia e da ciatalgia lombar, respectivamente, concluindo que essa prática pode oferecer uma abordagem segura e eficaz para reduzir a dependência de medicamentos e promover o bem-estar físico.

Por fim, Ribeiro et al. (2019) investigaram os benefícios do yoga no tratamento da dor em adultos e idosos, destacando sua eficácia sustentada ao longo do tempo e sua segurança como uma intervenção não farmacológica.

Observa-se que esses achados destacam o potencial das práticas integrativas e complementares como parte de uma abordagem holística no cuidado da dor crônica, oferecendo opções terapêuticas eficazes, seguras e sustentáveis. A aromaterapia mostrou-se eficaz no manejo da dor em idosos com osteoartrite, oferecendo uma alternativa não farmacológica e duradoura. A geoterapia também demonstrou benefícios na redução da dor musculoesquelética e na promoção da cicatrização de feridas. A hipnose, ventosaterapia e osteopatia foram eficazes em diversos contextos clínicos, proporcionando alívio da dor e melhoria da funcionalidade dos pacientes. Além disso, a ozonioterapia mostrou-se promissora no tratamento de condições como fibromialgia, hérnia de disco e osteoartrite, oferecendo uma alternativa segura e eficaz à polifarmácia. A quiropraxia e o yoga também foram associados a reduções significativas da dor e à melhoria da funcionalidade em pacientes com cervicalgia, ciatalgia lombar e outras condições musculoesqueléticas.

Com isso, ainda é possível perceber a necessidade de mais pesquisas para definir protocolos específicos de tratamento e identificar os pacientes mais beneficiados por essas terapias, além de comparação das práticas

para identificar qual poderá ser melhor utilizada no tratamento da dor crônica considerando as particularidades dos pacientes.

CONCLUSÃO

Com base na análise detalhada dos estudos selecionados, pode-se concluir que as Práticas Integrativas e Complementares (PICS) demonstram eficácia significativa no manejo da dor crônica, oferecendo diversas opções terapêuticas que contribuem para a melhora da qualidade de vida dos pacientes. As intervenções como aromaterapia, geoterapia, hipnose, ventosaterapia, osteopatia, ozonioterapia, quiropraxia e yoga mostraram benefícios substanciais na redução da dor e na melhoria da funcionalidade em várias condições crônicas.

Esses achados reforçam a importância de integrar essas práticas aos tratamentos convencionais, proporcionando abordagens holísticas e multidisciplinares no cuidado de pacientes com dor crônica. Embora os resultados sejam promissores, a necessidade de mais estudos rigorosos e bem delineados é evidente para estabelecer protocolos específicos de aplicação e identificar os grupos de pacientes que mais se beneficiaram dessas terapias.

Portanto, é altamente recomendável que profissionais de saúde considerem a incorporação das PICS em seus planos de tratamento para pacientes com dor crônica. A diversidade de abordagens terapêuticas não apenas amplia as possibilidades de alívio, mas também promove uma abordagem mais compassiva e personalizada do cuidado à saúde. Profissionais de saúde devem buscar formação continuada nessas práticas para garantir uma aplicação segura e eficaz, além de disseminar esse conhecimento entre seus pares.

Da mesma forma, os pacientes são incentivados a explorar e se informar sobre as PICS como alternativas ou complementos aos tratamentos convencionais. Buscar informações junto a profissionais qualificados e experimentar diferentes práticas pode ser um passo significativo na

gestão da dor crônica e na melhoria da qualidade de vida. A integração de práticas integrativas no cotidiano dos pacientes não só contribui para o alívio da dor, mas também promove o bem-estar físico, emocional e psicológico.

Em resumo, as PICS representam uma alternativa viável para o manejo da dor crônica, destacando-se como uma ferramenta valiosa na busca por tratamentos eficazes e humanizados. Profissionais e pacientes, ao adotarem essas práticas, podem encontrar novas perspectivas e soluções no tratamento da dor crônica.

REFERÊNCIAS

BR J Pain v1 n2 Porteoipain | Download Free PDF | Gravidez |

Depressão. Disponível em:

<<https://pt.scribd.com/document/600742021/Br-J-Pain-v1-n2-Porteoipain>>.

Acesso em: 13 jun. 2024.

GOMES, M. et al. TRATAMENTO ALTERNATIVO COM AROMATERAPIA PARA OSTEOARTRITE. [s.l: s.n.]. Disponível em:

<https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2022/TRABALHO_COMPLETO_EV179_MD1_ID1687_TB608_06072022102758.pdf>.

GOMES, Saulo de Almeida et al. GEOTERAPIA: o “poder da terra” na saúde humana. Open Minds, [S. l.], p. 1-13, 28 dez. 2022.

LIMA, C. H. S. R. DE; AZEVEDO, M. V. G. T. EFICÁCIA DOS EFEITOS ANALGÉSICOS DA HIPNOSE EM PACIENTES COM DORES CRÔNICAS E AGUDAS: REVISÃO NARRATIVA. Repositório Institucional do UNILUS, v. 2, n. 1, 13 mar. 2023.

ALMEIDA, Joyce Rodrigues De et al. OSTEOPATIA NO TRATAMENTO DA DOR LOMBAR CRÔNICA: REVISÃO DE LITERATURA. , [s. l.], 13 jun. 2022.

ANJOS, J. M. DOS. Ventosaterapia no tratamento da dor crônica.

dspace.uniceplac.edu.br, 22 jul. 2022.

MOTA, N. A Quiropraxia no Tratamento da Cialgia Lombar. Revista

Cathedral, v. 5, n. 2, p. 105–117, 3 jun. 2023.

CUNHA, B. C. de P.; SANTOS, A. C. dos. Os benefícios da quiropraxia

para a cervicalgia. Revista JRG de Estudos Acadêmicos , Brasil, São Paulo, v. 6, n. 13, p. 80–88, 2023. DOI: 10.5281/zenodo/7948409.

AngelisL. G. D. D., & Figueiredo JúniorH. S. de. Ozonioterapia no

manejo da dor: revisão de literatura | Revista Eletrônica Acervo Saúde.

acervomais.com.br, 17 ago. 2022.

SILVA, R. B. et al. Potencial terapêutico da ozonioterapia como

adjuvante na reabilitação da dor lombar crônica. Research, Society and

Development, v. 11, n. 4, p. e34811427372, 20 mar. 2022.

RIBEIRO, A. A. V. et al. Yoga para o tratamento de dor crônica e aguda

em adultos e idosos: Qual eficácia/efetividade e a segurança do yoga

para tratamento da dor aguda ou crônica em população adulta?

pesquisa.bvsalud.org, p. 35–35, 2019.

¹Graduando do Curso de Fisioterapia Universidade Salvador (UNIFACS),
Salvador, BA, Brasil

²Docente Orientadora do Curso de Fisioterapia Universidade Salvador
(UNIFACS), Salvador, BA, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil